

BO‘LAJAK BAGRIKENG OFITSERLARNI TAYYORLASHDA XALQARO TA‘LIM TADQIQOTLARNING O‘RNI

Dadabaev Ulug‘bek Muxidinovich

O‘zbekiston Milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi sikl boshlig‘i, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562290>

Annotatsiya. Ushbu maqola xalqaro tadqiqotlarning tolerant kelajak ofitserlarni kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorlashdagi rolini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak ofitser, bag‘rikenglik, xalqaro tadqiqotlar, o‘qituvchi, pedagogika, trening, kollaboratsiya.

Аннотация. В данной статье раскрыта роль международных исследований по подготовке толерантных будущих офицеров для их будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: будущий офицер, толерантность, международные исследования, преподаватель, педагогика, подготовка, коллаборация.

Abstract. This article reveals the role of international research in preparing tolerant future officers for their future professional activities.

Key words: future officer, tolerance, international studies, teacher, pedagogy, training, collaboration.

Respublikamiz oliy ta‘lim tizimida bo‘lajak malakali ofitserlarni tayyorlash, ta‘lim muassasalarining pedagogika fani bilan integratsiyalashuvini kengaytirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston ta‘lim tizimini jahonning yetakchi mamlakatlari ta‘lim tizimi bilan yanada kengaytirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi 2023 yil 11 sentyabrdagi VII-158-sonli qarori asosida respublikada Ta‘limni rivojlantirish strategiyasi qabul qilindi [1]. Bu strategiya jamiyatimizning evolyutsion taraqqiyotidan kelib chiqadigan hayotiy zarurat bo‘lib, bunda har bir shaxsni o‘qitish va salohiyatli, sog‘lom, bilimli va ma‘naviy barkamol avlodni tarbiyalashga katta e‘tibor qaratilayotgan, bunyodkorlik qobiliyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadigan adolatli jamiyat qurish yo‘lidagi ulkan qadamdir.

Sharq faylasufi Konfutsiy “Jaholat insoniyat uchun qorong‘u tunga o‘xshaydi” deb ta‘kidlaganida haq edi.

Yana bir mashhur faylasuf F.Nitshe bilim olish baxtning o‘z isbotini topgan yo‘li, farovon hayotning “oltin kaliti” deb hisoblagan. Ulug‘ zotlarning bu fikrlari bizni hozirgi sharoitda ta‘lim-tarbiya jarayonini to‘g‘ri va tizimli tashkil etishga qaratilgan bo‘lib, bu bevosita ta‘limga, xususan, oliy ta‘lim tizimiga, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga bog‘liq.

Keyingi yillarda oliy harbiy ta‘lim tizimida bo‘lajak ofitserlarni tayyorlash va tarbiyalash sifatini oshirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Ta‘lim sifatini oshirishning ikki xil mexanizmidan, ya‘ni doimiy va davriy ta‘minlashdan samarali foydalanish bo‘yicha O‘zbekiston oliy harbiy ta‘limi tizimidagi mavjud tendensiyalardan kelib chiqib, o‘zaro bog‘liq, izchil, shuning uchun bu yo‘nalishda muntazam va tizimli ishlarni olib borishni taqozo etadi.

Oliy harbiy ta‘limning zamonaviy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat: o‘quv jarayonida sun‘iy intellektdan foydalanish, oliy harbiy ta‘lim muassasalarining o‘quv jarayonida eng so‘nggi

innovatsion va raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish, bo‘lajak ofitserlarni uning imkoniyatlarini hisobga olgan holda har tomonlama kamol toptirish va bo‘lajak ofitserlarni mobil va muhim ma‘lumotlar bilan ta‘minlash, ular ta‘limda audial va vizual salohiyatga ega bo‘lgan turli xil texnologiyalardan foydalanish orqali sifatli ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradigan zamonaviy texnologiyalarga asoslanish kerak.

BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyasiga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi “2030 yilgacha bo‘lgan davrda Barqaror rivojlanish maqsadlari sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish” majburiyatini oldi [2]. Bu borada, ayniqsa, keyingi yillarda amalga oshirilayotgan tizimli ishlar o‘z samarasini bermoqda. Bu masala O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining doimiy e‘tiborida. Xususan, davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga Murojaatnomalarida mazkur milliy maqsad va vazifalarni O‘zbekistonda amalga oshirish yo‘llari belgilab berilgan.

Prezidentimiz BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida so‘zlagan nutqida mintaqaviy va global miqyosda tinchlikni mustahkamlash, barqaror rivojlanishni ta‘minlash, inson huquqlariga hurmatni qo‘llab-quvvatlash, konstruktiv muloqotni kengaytirish kabi dolzarb masalalar yuzasidan qator tashabbuslarni ilgari surdi [3]. Bu yo‘nalishdagi aniq harakatlar ko‘zga tashlanadi. Masalan, 2022-yilda chop etilgan Barqaror rivojlanish maqsadlari indeksi hisobotida O‘zbekiston 69,9 ball bilan 163 davlat orasida 77-o‘rinni egalladi [4]. Bu so‘nggi o‘n yillik bilan solishtirganda yuqori ko‘rsatkichdir.

Bo‘lajak bag‘rikeng ofitserlarni tayyorlashda xalqaro ilg‘or pedagogik tadqiqotlardan foydalanish zamonaviy sharoitlarda oliy harbiy ta‘lim muassasasida do‘stona muhit yaratishni hisobga olgan holda mumkin. Buning uchun oliy harbiy ta‘lim muassasalarida innovatsion jamiyatni yaratishga qodir bag‘rikeng bo‘lajak ofitserlarni tayyorlashga yo‘naltirilgan maqbul sharoitlar yaratilishi zarur.

Dunyoning rivojlangan davlatlarining ta‘lim muassasalarida bag‘rikenglik millatlararo totuvlikni strategik rivojlantirish, xavfsizlikni ta‘minlash, tinchlik madaniyatini, milliy an‘analardan foydalanishga asoslangan shaxslar o‘rtasida ochiq va samarali muloqotni ta‘minlashning muhim yo‘nalishi sifatida qaraladi.

Bo‘lajak ofitserlarda bag‘rikenglikni rivojlantirish sohasidagi xalqaro pedagogik tadqiqotlar etakchi ilmiy markazlarda amalga oshirilgan, jumladan: Maktab muammolari ilmiy-tadqiqot instituti (Rossiya), Minsk davlat lingvistik universiteti (Belarus), Chikago universiteti (AQSh), Nagoya universiteti (Yaponiya), Amsterdam universiteti (Niderlandiya), Strasburg universiteti (Frantsiya), Nordland universiteti (Norvegiya), Stokgolm universiteti (Shvetsiya).

Tolerantlikni rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan izlanishlar asosida quyidagi ilmiy-amaliy natijalarga erishildi: O‘zbekiston Milliy universiteti va Jizzax davlat pedagogika universitetida (O‘zbekiston) bag‘rikenglik markazlari tashkil etildi, “Tolerantlik ongini shakllantirish va uning oldini olish” dasturi Rossiya jamiyatidagi ekstremizm” (Rossiya) yaratildi; Minsk davlat tilshunoslik universitetida (Belarus) YUNESKOning “Til o‘rganish va fuqarolik ta‘limi orqali tinchlik va bag‘rikenglik masalalarini hal qilish” kafedrasi tashkil etildi; integratsiyalashgan ta‘lim asosida fuqarolar o‘rtasida bag‘rikenglikni rivojlantirish metodologiyasi ishlab chiqildi va bag‘rikenglik muzeyi tashkil etildi (AQSh); jamiyatda tolerant xulq-atvor uchun psixologik sharoitlar aniqlangan (Yaponiya); bolalarni har qanday millatga mansub tengdoshlariga hurmat va mehr-oqibat ruhida tarbiyalash uchun bag‘rikenglik markazi tashkil etildi (Niderlandiya); mamlakatdagi ijtimoiy vaziyatni tahlil qilish asosida umumiy madaniy ta‘lim va bag‘rikenglik ongini shakllantirish uchun Strasburgda Yoshlar markazi tashkil

etildi (Fransiya); jamiyatda bag‘rikenglikni rag‘batlantirishga qaratilgan ishlarda usullar, majburiy shartlar va harakatlar ishlab chiqilgan (Shvetsiya); Ota-onalar uchun bolalarda bag‘rikenglikni rivojlantirish bo‘yicha doimiy seminarlar o‘tkaziladi (Norvegiya).

Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi doirasida o‘tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh qilishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 4 mingdan ortiq qarori qabul qilindi. Natijada, respublikada yangi O‘zbekistonni barpo etish uchun zarur bo‘lgan siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-ma‘rifiy asoslar yaratildi. Ushbu asosiy tamoyillar inson hayotining barcha sohalariga, jumladan, oliy harbiy ta‘lim muassasalarida kasbiy tayyorgarlik bosqichiga ta‘sir qildi.

Ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni O‘zbekistonni rivojlantirishning 7 ta ustuvor yo‘nalishi doirasida 5 yil davomida 100 ta maqsadni amalga oshirishga qaratilgan bo‘lib, 398 ta chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi va ular amalga oshirilishi kerak: 1) rivojlanish maqsadlariga erishish darajasiga muvofiq rejalashtirilgan islohotlar samaradorligini baholash tizimi joriy etilmoqda; 2) “Harakatlar strategiyasidan – taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyili asosidagi islohotlarning uzluksizligi va uzviyligini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda [1, 1-b.].

“Inson sha‘ni va qadr-qimmatini yo‘lida” tamoyilidan kelib chiqib, murakkab global jarayonlar va mamlakat taraqqiyotining o‘tgan bosqichlari natijalarini chuqur tahlil qilgan holda: 1) “Harakatlar strategiyasidan – taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyili asosida jamoatchilik muhokamasi yakunlari bo‘yicha ishlab chiqilgan 2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi va uni amalga oshirish bo‘yicha quyidagi yettita Davlat dasturi tasdiqlansin ustuvor yo‘nalishlar: inson sha‘ni va qadr-qimmatini oshirish orqali insonparvar davlat qurish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish; adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini mamlakat taraqqiyotining asosiy va zarur shartiga aylantirish; milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta‘minlash; adolatli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, inson kapitalini rivojlantirish; ma‘naviy yuksalishni ta‘minlash va bu sohani yangi bosqichga ko‘tarish; global muammolarga milliy manfaatlar asosida yondashish; mamlakat xavfsizligi va mudofaa salohiyatini mustahkamlash, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat yuritish.

Bunday sharoitda har bir bo‘lajak ofitserga jamiyat ehtiyojlari va qobiliyatiga mos sifatli ta‘lim-tarbiya berish, mehnat bozori talablarini hisobga olgan holda raqobatbardosh harbiy kadrlar tayyorlash oliy harbiy ta‘lim muassasasining asosiy vazifasi hisoblanadi. Chunki bo‘lajak ofitserlar orasida ko‘p bosqichli bilim qatlamini shakllantirish respublikamiz ilmiy jamoatchiligi va davlat qurilishi va boshqaruvi, madaniyat va ta‘lim sohalarida vakillari oldida turgan vazifadir. Shu munosabat bilan, malakali harbiy kadrlar tayyorlashning asosi sifatida bag‘rikenglikni rivojlantirish muhimligini ta‘kidlash kerak, chunki bu bo‘lajak ofitserlarda shaxsiy madaniyatni shakllantirish va biz qanchalik o‘zgartirishga tayyor ekanligimiz bilan bog‘liq voqeligimiz, unga yangi ma‘naviy-axloqiy ma‘nolar kiritishimiz ko‘p jihatdan kelajagimizga bog‘liq bo‘lib, bular o‘zaro yaqin hamkorligini ta‘minlaydigan subyekt-subyekt munosabatlariga asoslangan.

Ayni paytda pedagogika fani uni mustaqil yo‘nalish sifatida yangicha tizimli ko‘rsatish va Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti sharoitida ushbu faoliyatni amalga oshirish uchun bo‘lajak ofitserlarni tayyorlash uchun zamin yaratish uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Shu bois jamiyatimiz taraqqiyotining zamonaviy shart-sharoitlari oliy ta‘lim muassasalaridan mehnat

bozorida xaridorgir, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga, yuksak madaniyatga ega bo'lgan yanada malakali harbiy kadrlarni tayyorlashni taqozo etmoqda.

Ta'lim va pedagogika fanining yangi ijtimoiy-madaniy imkoniyatlarini aniqlash va tahlil qilish bugungi kunda jamiyat e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan talabga aylanib bormoqda. Ta'lim loyiha tomonidan yaratilgan haqiqatga aylanganligi sababli, bo'lajak ofitser shaxsining oldindan taxmin qilingan ijtimoiy-madaniy sharoitlarda yashash va harakat qilishga tayyorligini faol ravishda shakllantirishga qodir bo'lgan ijtimoiy-madaniy makon hisoblanadi.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim natijalarini belgilovchi eng muhim omil bo'lajak ofitserlarning kasbiy tayyorgarligi sifati hisoblanadi.

Oliy harbiy ta'limning raqobatbardoshligi va jozibadorligini oshirish, bo'lajak ofitserlarning harakatchanligini oshirish, kursantlarning tayyorgarlik darajasini aniqlashni osonlashtiradigan tizimni joriy etish orqali bandligini ta'minlash asosiy maqsadlardan iborat.

Ta'lim tizimi va pedagogika fani o'rtasidagi bog'liqlikning konseptual va tizimli ravishda yangi bilimlarni yaratishi va uni o'zlashtirish uchun ta'lim tizimiga etkazib berishidan kelib chiqadi. Bu yerda nafaqat turli ijtimoiy tuzilmalarni samarali rivojlantirish, balki pedagogika fanidagi yangi natijalarni hisobga olishda ham zamonaviy o'qitish usullarining o'rnini muhim va zarurdir.

Oliy harbiy ta'limda yuqori natijalarga erishish uchun bir qator tashkiliy-protsessual xususiyatlarni ajratib ko'rsatish tavsiya etiladi: a) rivojlanish imkoniyatlari, umumiy ijobiy munosabat, insonparvarlik asoslari, bo'lajak ofitserga, uning shaxsiyati va ichki dunyosiga murojaat qiladigan innovatsion tizimlarning ushbu potentsial o'sishini amalga oshirish pedagogik shartlari; b) bo'lajak ofitser o'zi bilan sodir bo'layotgan voqealarni doimo tushunib, boshdan kechirsa, o'z hayotini qurish va faoliyatini tashkil etish jarayonida aks ettirishga muvaffaqiyatli rivojlanishi mumkin; v) oliy harbiy ta'lim shaxsiy va kasbiy ajralmas bo'lgan yaxlit hayot jarayonini qamrab olishi kerak; d) shaxsning harakatlarini tanqidiy qayta qurish bosqichida aks ettirish uning o'ziga, o'z mavqeiga, imkoniyatlariga nisbatan shubhalarini nazarda tutadi – o'zini va vaziyatni engish, o'zini o'zi tasdiqlash, o'zini namoyon qilish va o'zini o'zi boshqarish usullarini izlash va amalga oshirishda faollikni rag'batlantirish va amalga oshirish. Shuning uchun refleksi faoliyatni rag'batlantiruvchi vosita, intellektual va shaxsiy jarayonlarning manbai va bo'lajak ofitserda bag'rikenglikni rivojlantirish vositasi sifatida ko'rish kerak.

Umumjahon o'zini o'zi o'zgartirish tizimida o'qituvchi bir xil bo'lishi kerak, ya'ni rejalashtirilgan rejalarni ishlab chiqish, qurish va amalga oshirish, shuningdek, nafaqat pedagogik jarayonni, balki o'z rivojlanishini ham takomillashtirish. Bu o'quv faoliyatining barcha turlari bo'yicha professor-o'qituvchilar tarkibi uchun oliy harbiy ta'lim tizimining yangi o'quv vertikalini yaratadi hamda respublika xalqining strategik manfaatlarini himoya qilish, huquqiy, demokratik, dunyoviy maqomni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning barqarorligi, taraqqiyoti, modernizatsiyasi globallashtirish jarayonida o'zini o'zi saqlab qolgan va yagona ta'lim makonida bo'lajak ofitserlarda bag'rikenglikni rivojlantirishni talab etmoqda.

Oliy harbiy ta'limni davlat rivojlanishining ijtimoiy hodisasi sifatida tushunishni kengaytirish va chuqurlashtirish bo'lajak ofitserlarning zamonaviy tsivilizatsiya rivojida ijtimoiy-iqtisodiy rolini oshirishga imkon beradi, ularning kasbiy tayyorgarligida bag'rikenglikni rivojlantirish sifatini oshirishning asosi hisoblanadi.

Shunday qilib, jamiyat taraqqiyotining muhim asosi sifatida bo'lajak ofitserlarni tayyorlash va tarbiyalash sohasidagi xalqaro pedagogik tadqiqotlar bag'rikenglikka asoslanadi. Shu nuqtai nazardan, bizning fikrimizcha, turli xil mentalitetga ega bo'lgan turli kasb vakillari yashab, mehnat

qilayotgan jamiyatda bo‘lajak ofitserni tayyorlash va tarbiyalashga turlicha yondashgan holda, kasbiy faoliyatni amalga oshira oladigan bo‘lajak ofitserni har tomonlama tayyorlash juda muhim. faoliyatning turli usullari va shakllaridan foydalanish.

Adabiyotlar:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № VII-158 «О стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 года: <https://lex.uz>
2. <https://uzbekistan.un.org/ru/sdgs>
3. <https://strategy.uz/index.php?news=1087&lang=ru>
4. www.yuz.uz